

KATMAN PORTAL

Çocukları Ne Yapmalı? (I)

Author(s): Seven Ağır**Published:** Mart 5, 2026**URL:** <https://katmanportal.com/?p=2885>

Abstract "İyi beslenmiş, sağlıklı bir çocuk, bir yaşına geldiğinde, son derece lezzetli, besleyici ve faydalı bir yiyecektir... " Bir çocuğun değeri nasıl ölçülür? Jonathan Swift'in Mütevazı Bir Öneri'sinden bugüne, çocukların ve nüfusun siyasal iktisatta nasıl bir muhasebe kalemine dönüştürüldüğünü tartışan bir yazı dizisi.

"İyi beslenmiş, sağlıklı bir çocuk, bir yaşına geldiğinde, son derece lezzetli, besleyici ve faydalı bir yiyecektir... " Bir çocuğun değeri nasıl ölçülür? Jonathan Swift'in Mütevazı Bir Öneri'sinden bugüne, çocukların ve nüfusun siyasal iktisatta nasıl bir muhasebe kalemine dönüştürüldüğünü tartışan bir yazı dizisi.

Giriş

“İyi beslenmiş, sağlıklı bir çocuk, bir yaşına geldiğinde, son derece lezzetli, besleyici ve faydalı bir yiyecektir...”^[1]

— Jonathan Swift, *Mütevazi Bir Öneri* (1729)

Birçoğumuzun *Gulliver'in Gezileri* (1726) ile tanıdığı Jonathan Swift, 1729 tarihli *Yoksul İnsanların Çocuklarının Ailelerine ya da Ülkelerine Yük Olmasını Önlemek ve Onları Kamuya Faydalı Hale Getirmek İçin Mütevazi Bir Öneri* başlıklı metninde İrlanda'daki yoksulların çocuklarını zenginlere yiyecek olarak satarak yoksulluktan kurtulmalarını önerir. Hiciv yazınının en keskin örneklerinden biri olarak kabul edilen bu eserde Swift bir yaşındaki bir çocuğun bakımının kaç mal olacağını, bir yemek olarak sunulduğunda kaç kişiyi doyurabileceğini, çocukların 'et' olarak piyasaya sürülmesinin ailelerinin ve ülkenin ekonomisine nasıl faydalı olacağını ayrıntılı hesaplara girişerek anlatır.^[2]

Bu grotesk anlatıyla Swift'in amacı yalnızca doğduğu ve hayatının önemli yıllarını geçirdiği İrlanda'daki yoksulluk ve sefaleti gözler önüne sermek değil, çocukların ve yoksulların istatistiki ve iktisadi bir kategoriye indirgenmiş olduğu bir siyasal iktisat anlayışını eleştirmektir.^[3] Eğer dönemin merkantilist yazınında sıkça ele alındığı gibi yoksulların çocukları (ve burada özellikle İrlandalıların 'fazla' doğurganlığı ima edilir) çalışmadıkları sürece bir 'yük' olarak görülüyorsa, o zaman onu kamuya faydalı bir metaya dönüştürme fikri çağın kendi mantığının karanlık bir karikatürü olarak tezahür eder.

Ne politik iktisat tarihinde ne de modern iktisatta çocukların kamusal bir fayda-maliyet yaklaşımı çerçevesinde ele alınması istisnai değildir. Ancak bu muhasebenin nasıl kurgulanacağı da, ahlaki açıdan ne derece kabul edilebilir olduğu da konunun hangi toplumsal ve ideolojik bağlamda ele alındığıyla şekillenir. Bu yazı dizisinde, iktisadi ve siyasi düşünce tarihinde çocukların yerini, buna bağlı olarak doğurganlık, bakım emeği ve 'hanehalkı iktisadi' üzerine geliştirilen farklı yaklaşımları ele alacağım. Şüphesiz bu tür bir değerlendirmenin güncel bir boyutu da var: “Türkiye yüzyılının mesleki eğitim modeli” olarak sunulan MESEM kapsamında çocuk emeğinin nasıl tanımlandığı ve hangi söylemlerle meşrulaştırıldığı sorusu, bu uzun düşünsel hattın bugüne uzanan bir parçasıdır. Bu ilk yazıda Swift'in hicvinin ortaya çıktığı bağlam içinde, 17. ve 18. yüzyıl Avrupa'sında nüfus hakkındaki tartışmaların nasıl bir siyasal proje olarak şekillendiğini ele alacağım. Devamındaki yazılarda ise erken modern dönemden sanayi devrimine nüfus, doğurganlık ve yoksulluk tartışmaları bağlamında çocukların nasıl bir maliyet-fayda çerçevesinden ele alındığını sunacağım. Dizinin son yazısında ise tarihsel tartışmayı günümüze taşıyarak çocuk işçiliği ve çocuk hakları meselesini ele alacağım.

“People are the riches of a nation”: Bir ulusun zenginliği, insan sayısı ile ölçülür

17. ve 18. yüzyıl Avrupa'sının siyasal iktisat yazınında nüfus, yalnızca demografik bir büyüklük değil, doğrudan ulusların siyasal gücüyle ilişkilendirilen stratejik bir kapasite olarak ele alınmaya başlar. Daha fazla insan, daha fazla asker ve daha fazla vergi mükellefi demektir. Bununla birlikte kalabalık bir nüfusun üretim ve ulusal zenginlik açısından da gerekli olduğu fikri öne

çıkmaya başlar (Heckscher, 1935; Magnusson, 1994). Bu fikirlerle birlikte nüfusun sayılması, ölüm ve doğurganlığın hesaplanmasının da bir bilimsel uğraş olarak ortaya çıktığını görürüz.

Bu yaklaşımın en erken örneklerinden biri John Graunt'ta görülür. Demografi ve epidemiyoloji alanının kurucularından sayılan Graunt, 1662 tarihli *Doğal ve Siyasal Gözlemler* (Natural and Political Observations Mentioned in a Following Index, and Made upon the Bills of Mortality) adlı eseriyle nüfusun sayısal analizine dayalı yeni bir bilgi rejiminin temellerini atmıştır. Londra Ölüm Cetvelleri (*Bills of Mortality*) üzerine yaptığı sistematik inceleme ile tahmine dayalı varsayımların yerine dikkatle hesaplanmış nüfus büyüklükleri, erkek-kadın oranları ve ölüm örüntülerine ilişkin tutarlı veriler ortaya koymuştur (Graunt, 1662). Kırdan kente göçün boyutlarını nicel olarak göstermiş ve kentlerdeki yüksek ölüm oranlarını fark ederek daha sonra “kentsel ölüm dezavantajı” (*urban penalty*) olarak adlandırılacak olguyu tanımlamıştır. Andrea Rusnock'un (2002) işaret ettiği gibi, bu çalışma nüfusun ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve siyasal karar alma süreçlerine dahil edilebilir bir kategoriye dönüşmesinde belirleyici olmuştur.

Graunt'ın açtığı bu hattaki çalışmalar William Petty'de daha sistematik ve teorik bir çerçeveye kavuşur. İktisadi düşünce tarihi yazınında Smith öncesi dönemin en önemli figürlerinden biri olarak değerlendirilen Petty, iktisadi olguları ölçülebilir değişkenlere dönüştürme çabasıyla öne çıkar (Magnusson, 1994). *The Political Anatomy of Ireland* (1672) ve *Political Arithmetick* (1690) adlı eserlerinde nüfus, üretim ve geliri sayısal tahminlerle analiz etmiş; özellikle İrlanda'nın nüfusuna ilişkin 1641, 1652 ve 1672 yıllarına dair ayrıntılı hesaplamalar sunmuştur (Petty, 1672; 1690). Petty'nin “insanın az olması gerçek yoksulluktur” (*fewness of people is real poverty*) ifadesi, nüfusu ekonomik kapasitenin asli göstergesi olarak gördüğünü açıkça ortaya koyar.

Petty'nin çalışmaları yalnız istatistikî çalışmalar değildi. Cromwell'in İrlanda müdahalesi sonrasında gerçekleştirilen ve toprak mülkiyetinin yeniden dağıtımına temel teşkil eden Down Survey'in yürütülmesinde aktif rol almış; nüfus ve toprak ölçümünü doğrudan yönetim pratiğinin bir parçası haline getirmiştir (Barnard, 1975). Böylece “politik aritmetik” kolonyal idarenin teknik aracı olmuştur. Bu bağlamda Swift'in istatistiksel üslubu özel bir anlam kazanır. Wittkowsky'nin (1943) belirttiği gibi, *A Modest Proposal*'daki hesaplamalar politik aritmetiğin teknik dilini bilinçli biçimde ödünç alır: “iki yüz bin çift”, “yüz yirmi bin çocuk”, “elli bin pound ulusal stok artışı” gibi ifadeler, nüfusun üretim girdisi olarak hesaplandığı merkantilist rasyonalitenin ironik bir yeniden üretimidir. “Bir yaşındaki besili bir çocuk” Swift'in annelere referansla kullandığı “damızlık yetiştiricinin” (*breeder*) ürünü, aynı zamanda bir maliyet kalemi ve dolaşıma girecek bir meta olarak konuşulabilir hale gelir.^[4] Swift'in ironisi, bu dili dışarıdan eleştirmekten ziyade, onu kendi iç tutarlılığı içinde sonuna kadar götürerek absürtlüğünü görünür kılmasında yatar.

Nüfus meselesine geri dönersek, nüfusun ölçülmesi ve ekonomik bir değişken olarak kavranmasının merkantilist düşüncenin dış ticaret fazlasını merkeze alan yaklaşımıyla da bağlantılı olarak ele alındığını hatırlamak faydalı olacaktır. İngiltere'de merkantilist fikirleri ilk dile getirenlerden birisi olan Thomas Mun'a göre ulusal zenginliğin kaynağı ham maddeler değil, işlenmiş malların (*artificed goods*) ihracıdır. Bir başka deyişle, katma değer üreten emek ulusal

servetin temelidir (Mun, 1664).^[5] Bu çerçevede üretken nüfus, yalnızca demografik bir büyüklük değil, doğrudan ticaret fazlası kapasitesi anlamına gelir. Ne var ki bu anlayışın imparatorluk bağlamındaki uygulanışı koloniler ya da İrlanda gibi 'iç sömürgeler' için aynı sonucu doğurmamıştır. İngiltere'nin İngiltere için benimsediği 'ticaret fazlası' ve yerli imalatı önceleyen politikalar, İrlanda örneğinde az gelişmişliği besleyen bir bağımlılık ilişkisi yaratmıştır.

İngiltere'nin merkantilist düzeni, dış ticaret fazlasını artırmak için üretim ve ticaret kanallarını kendi lehine düzenlerken, İrlanda gibi bağımlı ekonomileri çoğu zaman hammadde sağlayıcısı ve sınırlı pazar konumuna sıkıştırmıştır. Navigasyon Yasaları ve 1699 Yün Yasası gibi düzenlemeler, İrlanda'nın işlenmiş mal ihraç ederek katma değer üretme kapasitesini daraltmış; ülkeyi merkez ekonominin tamamlayıcısı haline getirmiştir. Bu durumda "people are the riches of a nation" önermesi, İrlanda için tersine dönmeye başlar: üretken nüfus, ihracat kapasitesi yaratamadığında, devlet açısından bir güç kaynağı değil, geçim baskısı olarak algılanır.

Swift'in iktisadi yazıları tam bu noktada devreye girer. 1720 tarihli *A Proposal for the Universal Use of Irish Manufactures* metninde Swift, yerli üretim ve yerli tüketim çağrısı yaparken, aslında merkantilist yarışa katılmayı değil, İrlanda içinde dolaşan gelirin yine İrlanda'da kalmasını savunur. Onun önerisi dış ticaret fazlası yaratmaya dayalı bir genişleme değil; ithalatı kısımaya, tarımı ve yerli imalatı güçlendirmeye dayalı bir ayakta kalma programıdır (Hinnant, 1996). Bu yönüyle Swift, İngiliz merkantilizminin güç ve dış ticaret merkezli yaklaşımına karşı, geçimi ve toplumsal refahı önceleyen farklı bir ekonomik çerçeve önerir (Ramos, 2017). Kimi yazarlar ekonomik düzenin meşruiyetini yalnız büyüme ya da ticaret fazlasıyla değil, toplumun en kırılgan kesimlerinin durumuyla değerlendiren bu önerilerde Swift'i merkantilistlerden ayıran bir 'ahlaki ekonomi' yaklaşımının belirleyici olduğuna işaret eder (Hess & McGrath, 2020). *Mütevazı Bir Öneri*'deki grotesk muhasebe dili de bu bağlamda okunmalıdır: Eğer bir toplumda insanlar öncelikli olarak fayda ve maliyet hesabı üzerinden değerlendiriliyorsa, Swift bu mantığı sonuna kadar götürür ve çocuğu doğrudan bir 'kamu faydası' kalemine çevirir.

Böylece merkantilist teorinin nüfus-zenginlik bağlantısı İrlanda bağlamında yapısal bir çelişkiye sürüklenmiştir: üretken nüfus, ticaret fazlası yaratma imkânından mahrum bırakılmıştır. Bu koşullarda klasik merkantilist önerme — "people are the riches of a nation" — İrlanda için tersine dönmüş görünür: Swift'in ifadesiyle İrlanda, "eski özdeyişin tersine, insanların ulusun zenginliği değil yoksulluğu olduğu tek Hristiyan ülke" haline gelmiştir.^[6] Nüfus, zenginliğin kaynağı değil, ticaret kısıtları altında geçim baskısının taşıyıcısıdır.^[7] Swift'in eleştirisi burada yalnızca İngiliz yönetiminin keyfiliğini değil, merkantilizmin merkez-çevre ayrımı üzerinden işleyen sömürgeci mantığını da hedef alır.

Arkası Yakında: Yoksulluğun Faydası ('Utility of Poverty')

Swift'in *Mütevazı Bir Öneri*'si, İrlanda'daki yoksulluğun bir tasviri olmaktan çok, dönemin siyasal iktisadının ikili bir eleştirisidir. Birincisi, nüfusu bir zenginlik kaynağı olarak gören merkantilist fikirlerin İrlanda'daki karşılığı zenginlik değil yoksulluktur. İkincisi, merkantilizmin politik

aritmetik perspektifinden sunduğu fayda-maliyet hesabının uca götürülmesi iktisadi rasyonalitenin ahlaki sınırlarına işaret eder. Devam eden yazılarda merkantilist yazında yoksulluğun ve düşük ücretin nasıl işlevsel görüldüğünü; Smithyen siyasal iktisadın emek ve refah ilişkisini nasıl yeniden tanımladığını; Malthus'un nüfus kuramıyla doğurganlığı nasıl bir sınır meselesine dönüştürdüğünü; sanayi devrimiyle birlikte çocuk emeğinin iktisadi ve ahlaki tartışmaların merkezine nasıl yerleştiğini inceleyeceğim. Swift'in metni, bu tartışmaların başlangıcında durur: nüfusun bir sayı olmaktan çıkıp bir politika nesnesine dönüştüğü bir eşikte.

Not: Bu çalışmanın yazım sürecinde, metnin dilsel akışını iyileştirmek ve ifadelerin tutarlılığını gözden geçirmek amacıyla üretken yapay zekâ aracı (ChatGPT) sınırlı ölçüde kullanılmıştır. Metindeki kuramsal çerçeve, tarihsel yorum ve kaynak seçimi tamamen yazara aittir.

Kaynakça

Barnard, T. C. (1975). *Cromwellian Ireland*. Oxford: Oxford University Press.

Graunt, J. (1662). *Natural and Political Observations Mentioned in a Following Index, and Made upon the Bills of Mortality*. London: John Martyn & James Allestry.

Heckscher, E. F. (1935). *Mercantilism* (2 vols.). London: George Allen & Unwin.

Hess, A., & McGrath, C. I. (2020). Swift's moral economy: A proposal for a modest paradigm change. *History of European Ideas*, 46(8), 1183-1196.
<https://doi.org/10.1080/01916599.2020.1763754>

Hinnant, C. H. (1996). Swift, Ireland, and mercantilism. In C. Fox (Ed.), *The Cambridge Companion to Jonathan Swift* (pp. 95-117). Cambridge: Cambridge University Press.

Magnusson, L. (1994). *Mercantilism: The Shaping of an Economic Language*. London: Routledge.

Mun, T. (1664). *England's Treasure by Forraign Trade*. London: Thomas Clark.

Petty, W. (1672). *The Political Anatomy of Ireland*. London: Robert Clavel.

Petty, W. (1690). *Political Arithmetick*. London: Robert Clavel.

Ramos, A. (2017). Provision and power: Jonathan Swift's economic thought as an alternative to mercantilism. *Eighteenth-Century Ireland*, 32, 65-86.

Rusnock, A. (2002). *Vital Accounts: Quantifying Health and Population in Eighteenth-Century England and France*. Cambridge: Cambridge University Press.

Swift, J. (1720). *A Proposal for the Universal Use of Irish Manufactures*. Dublin.

Swift, J. (1729). *A Modest Proposal for Preventing the Children of Poor People in Ireland from*

Being a Burthen to Their Parents or Country, and for Making Them Beneficial to the Publick.
Dublin.

Wittkowsky, G. (1943). Swift's Modest Proposal: The biography of an early Georgian pamphlet. *Journal of the History of Ideas*, 4(1), 75-104.

Notlar

1. "A young healthy child well nursed is, at a year old, a most delicious, nourishing, and wholesome food..." [↑](#)
2. Metnin Türkçesi için ise bkz.
<https://medium.com/dili-turkce-in-turkish/a-modest-proposal-m%C3%BCtevazi-bir-%C3%B6neri-jonathan-swift-30010af470e9> [↑](#)
3. Wittkowsky, George. "Swift's modest proposal: The biography of an early Georgian pamphlet." *Journal of the History of Ideas* 4.1 (1943): 75-104. [↑](#)
4. Swift'in kadınlara yönelik dili uzun süredir tartışma konusudur. Katharine Rogers (1959), Swift'in metinlerindeki beden odaklı ve küçültücü tasvirleri mizojini olarak yorumlarken; daha sonraki feminist eleştirmenler, özellikle Ellen Pollak, bu etiketin kendisini sorgular. Pollak'a göre Swift'in kadın bedeni üzerinden kurduğu iğrençlik estetiği 'kadın düşmanlığı' olarak değil, Aydınlanma öznesinin kırılmasını ve cinsiyetli iktidar düzenini açığa çıkaran daha karmaşık bir hiciv stratejisi olarak da okunabilir. Dolayısıyla Swift'i ya doğrudan mizojinist ya da tamamen ironik bir eleştirmen olarak sınıflandırmak yerine, metinlerindeki cinsiyetli dili dönemin kültürel bağlamı ve hiciv geleneği içinde değerlendirmek daha isabetlidir. [↑](#)
5. Merkantilizmi 'tek' ya da 'homojen' bir düşünce ekolü gibi yorumlayan ve 'bullionist' (zenginliği altın gümüş gibi değerli madenlerin varlığı ile ilişkilendiren fikirlerle) yorumları merkantilizmin önemli bir bileşeni sayan anlatıların bir eleştirisi için bkz. Perrotta (2014). [↑](#)
6. Bkz. "the only Christian country where people, contrary to the old maxim, are the poverty and not the riches of the nation." [↑](#)
7. Clayton D. Lein'in gösterdiği üzere, 1720'lerde İngiltere'de İrlanda'nın "refah içinde" olduğu yönündeki söyleme karşı Swift ve çevresi istatistiksel bir karşı-anlatı geliştirmiştir (Lein, 1975). Nüfus meselesi bu polemiklerin merkezindedir. Petty'nin tahminleri uzun süre

temel referans kabul edilmiş olsa da 1720'lerde farklı nüfus hesaplamaları arasında sert bir tartışma yaşanmıştır. Swift'in Drapier's Letters'ta verdiği 1.500.000'lük tahmin, çağdaş bazı hesaplamaların altında kalmakta; modern çalışmalar ise dönemin nüfusunun üç milyona yaklaştığını göstermektedir (Connell; Beckett akt. Lein, 1975). Lein'e göre bu düşük tahmin teknik bir hata değil, siyasal bir tercihtir; Swift, merkantilist dili ironik biçimde kullanarak merkezde servet üretirken çevrede yoksulluk yaratan düzeni teşhir etmektedir. [↑](#)